

Pembuatan *Motion Graphics* sebagai Media Promosi Pada Campaign “Kado Blanja” di Media Sosial PT. Metraplasa – Blanja.com

Mifta Fadya
Politeknik Negeri Jakarta

Abstrak – Saat ini media sosial banyak digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki peranan penting lainnya seperti menjadi sarana kegiatan promosi. PT. Metraplasa – Blanja.com adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce*, saat ini melakukan berbagai macam kegiatan promosi melalui media sosial khususnya Facebook, Instagram, dan Twitter, yaitu berupa kegiatan seperti pemasaran produk dan penyebaran *campaign*. Dalam menyambut serta merayakan Hari Ulang Tahun yang ketiga, PT. Metraplasa – Blanja.com mengusung *campaign* Kado Blanja. Tujuan dari proyek ini adalah menghasilkan media promosi yang menarik untuk menyebarkan dan mengajak calon pembeli dan pelanggan untuk mengikuti *campaign*, yang dikemas dalam bentuk *motion graphics* dengan menggunakan Adobe After Effect dan Adobe Illustrator.

Kata kunci: *media sosial; campaign; promosi; motion graphics*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan adalah internet, oleh karena itu saat ini internet sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat luas. Melalui internet, setiap individu mendapatkan kemudahan untuk memberikan serta mendapatkan informasi. Kemudahan dalam memberikan serta mendapatkan informasi ini mampu menciptakan sebuah media informasi yang dikenal dengan istilah media sosial.

Media sosial menghubungkan setiap individu yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi dan berkomunikasi. Saat ini hampir seluruh

aktifitas kehidupan masyarakat sudah melibatkan media sosial dan menjadikannya sebagai gaya hidup. Media sosial ini meliputi Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII, 2016) dari 132,7 juta jiwa, 129,2 juta jiwa atau sekitar 97,4% masyarakat Indonesia mengakses media sosial. Dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan keberadaan media sosial yang memiliki peranan penting ini pun dimanfaatkan oleh berbagai organisasi terutama organisasi bisnis seperti *e-commerce* dalam mempromosikan produk-produk yang mereka tawarkan. Metode promosi yang dilakukan dengan

menggunakan media sosial ini dinilai mampu memberikan keleluasaan dan fleksibilitas calon konsumen dalam mendapatkan informasi maupun mempelajari bentuk promosi yang dilakukan.

PT. Metraplaza – Blanja.com merupakan sebuah Joint-venture antara Telkom Indonesia dan eBay yang bergerak di bidang e-commerce. PT. Metraplaza – Blanja.com memiliki lebih dari ribuan merchant yang menawarkan berbagai produk dari berbagai macam kategori. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan

promosi produk kepada calon konsumen, PT. Metraplaza – Blanja.com memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter dalam bentuk gambar dan video. Kegiatan pemasaran yang dilakukan PT. Metraplaza – Blanja.com meliputi penyebaran campaign, promosi produk, kuis hadiah, dan konten sosial lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada bulan Oktober hingga Desember 2017, PT. Metraplaza – Blanja.com mengusung campaign “Kado Blanja” untuk merayakan Hari Ulang Tahun PT. Metraplaza – Blanja.com yang ketiga. Karena itu dalam menyebarkan serta mempromosikan campaign yang ada saat ini, media sosial mendapatkan peranan penting untuk mengedukasi pembeli dan calon pembeli dari PT. Metraplaza – Blanja.com. Dalam kegiatan tersebut video berbentuk motion graphics merupakan salah satu alternatif yang saat ini memikat banyak konsumen karena dinilai memiliki daya tarik tersendiri dan tidak membosankan. Berdasarkan hasil survei pada awal tahun 2017, dari 124.777 masyarakat Indonesia 21,9% lebih menyukai konten video dibandingkan dengan jenis konten lainnya seperti artikel dan infografis (TalkDGTL, 2017). Oleh karena itu, dibuatlah motion graphics untuk menyebarkan dan mempromosikan campaign “Kado Blanja”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Motion Graphics

Motion graphic adalah grafis yang menggunakan video dan/atau animasi untuk menciptakan ilusi dari gerak ataupun transformasi. *Graphic design* telah berubah dari *static publishing* dengan memanfaatkan teknologi komunikasi termasuk film, animasi, media interaktif, dan *environmental design*. (Wardhani, 2014). Sedangkan menurut (Sukarno, 2014) *motion graphic* adalah potongan-potongan media visual berbasis waktu yang menggabungkan film dan desain grafis.

B. Media Promosi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan/Online (KBBI Daring), media dapat diartikan sebagai: 1. Alat. 2. Perantara; penghubung. 3. Alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017)

Menurut Suti dalam Ahmad Muanas mengatakan bahwa promosi adalah salah satu variabel *Integrated Marketing Communication* (IMC) yang digunakan perusahaan dalam mengadakan komunikasi dengan pasarnya, bertujuan untuk memberitahu bahwa suatu produk itu ada dan memperkenalkan produk serta memberikan keyakinan akan produk tersebut kepada pembeli dan calon pembeli (Muanas, 2014)

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa media promosi adalah sebuah alat atau sarana penghubung untuk memasarkan dan mengenalkan suatu produk kepada calon pembelinya.

C. Campaign

Dalam dunia *e-commerce*, kampanye termasuk kedalam jenis kampanye pemasaran (*Marketing Campaign*), kampanye pemasaran adalah mempromosikan produk melalui media

yang berbeda, termasuk *platform* televisi, radio, cetak dan online. Kampanye tidak harus hanya mengandalkan iklan dan juga bisa mencakup demonstrasi, kata-kata dan teknik interaktif lainnya, kampanye ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. (Anonim, Marketing Campaign, 2016)

D. Media Sosial

Media sosial merupakan media *online* dengan penggunaannya mampu berpartisipasi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Sebagai contoh, situs jejaring sosial yang paling banyak digunakan adalah *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Google+*, *LinkedIn*, *MySpace* (Setiawati, 2014).

E. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat mengolah vektor. Adobe Illustrator dapat mengontrol dan memanipulasi bentuk dari yang berukuran mikro hingga makro tanpa harus kehilangan kualitas gambar. Pada vektor gambar didefinisikan oleh garis bersegmen dan dikendalikan oleh *anchor point*, dan vektor bersifat *scalable* dimana mampu mencetak gambar vektor baik itu dalam ukuran perangkong sampai baligo tanpa kehilangan kualitas gambar (Bayu, 2012)

F. Adobe After Effect

Adobe After Effects adalah produk piranti lunak yang dikembangkan oleh Adobe System Inc. di Amerika, yang digunakan untuk menciptakan *motion graphics*, *compositing*, dan efek visual. Dengan perpaduan bermacam-macam aplikasi desain yang telah ada, Adobe After Effects menjadi salah satu aplikasi desain yang handal. Standar efek yang mencapai sekitar 50 macam lebih, yang bisa mengubah dan menganimasikan objek. Adobe After Effects juga dapat menggunakan *plug in*

tingkat tinggi untuk melakukan teknik-teknik canggih. (Dafi Deff Motion Graphic, 2017)

G. Adobe Media Encoder

Adobe Media Encoder merupakan *software* yang dikembangkan oleh Adobe System Inc. untuk *encoding* video dengan mudah dan dapat mengoptimalkan kualitas video. Adobe Media Encoder mampu membantu *rendering* video dengan kualitas yang maksimal dari Adobe After Effect ataupun Adobe Premiere Pro. Adobe Media Encoder juga memberikan ruang untuk mengatur video sesuai yang diinginkan seperti resolusi, *frame rate*, *field order*, *aspect*, standar TV, profile ataupun level, serta dapat mengatur *encoding bitrate*. (Hoeven, 2016)

III. METODOLOGI

Pada pembuatan produk multimedia untuk mendapatkan hasil yang optimal harus melalui 3 tahapan produksi yaitu Pra Produksi, Produksi, dan Paska Produksi (Oka, 2007).

1. Pra Produksi

Pra produksi merupakan sebuah proses tahap awal dalam membuat produk multimedia, yang berupa pengumpulan semua data dan elemen yang berkaitan dengan produksi. Dalam tahap ini, dilakukan pencarian ide yang akan diaplikasikan pada produk multimedia dan pembuatan storyboard.

2. Produksi

Tahap ini merupakan tahap eksekusi lapangan berupa pengerjaan project yang dihasilkan dari tahap pra produksi. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan semua konten produk multimedia yang dimulai dari tahap pengumpulan aset dan elemen yang dibutuhkan (*material collecting*) serta pembuatan produk *motion graphics*.

3. Paska Produksi

Paska produksi merupakan tahap akhir dalam pengerjaan sebuah rangkaian

produksi multimedia. Salah satu hal yang dilakukan dalam tahapan ini adalah pendistribusian, yaitu mendistribusikan produk jadi kepada masyarakat luas.

A. Pra Produksi

Pada tahap ini merupakan tahapan di mana persiapan untuk membuat dua *motion graphic* yaitu *motion graphic* bertema “Kuis Kado Blanja” dan *motion graphic* tanpa tema “Kuis Kado Blanja”. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah pencarian ide atau konsep dan *storyboard*. Dalam pembuatan *motion graphics* pada media sosial Facebook, Twitter dan khususnya Instagram memiliki beberapa ketentuan, yaitu durasi pada hasil akhir berupa produk video minimal berdurasi 6 detik dan maksimal 59 detik, *motion graphics* harus dibuat dengan ukuran 1080 x 1080 *pixels* dengan format MP4, serta hasil akhir produk tidak boleh melebihi ukuran maksimal data transfer yaitu sebesar 14 MB.

B. Produksi

1. Material Collecting

Tahap ini melakukan pengumpulan semua data-data dari Pembimbing Industri dan website PT. Metraplasa – Blanja.com, karena data atau elemen yang akan digunakan harus sesuai dengan konten yang telah diberitahukan pada *meeting social media* dan tidak mengambil hak cipta milik orang lain.

2. Designing

Pada proyek pembuatan *motion graphics* dengan tema “Kuis Kado Blanja” ini melalui tahap perancangan (desain), dimana aset dan elemen yang telah dikumpulkan akan di rancang pada satu *artboard* (lembar kerja) di dalam Adobe Illustrator. Seluruh aset dan elemen yang digunakan dalam pembuatan proyek ini

adalah dengan menggunakan gambar vektor dan *bitmap*.

Gbr 1. Tampilan layar kerja (artboard) pembuatan *motion graphics* pada Adobe Illustrator

3. Animating

Pada tahap ini, dilakukan penggabungan aset-aset dan elemen yang sudah dibuat dan akan diberikan efek dan teknik animasi. Proses ini dilakukan menggunakan Adobe After Effect.

Gbr 2. Tampilan pengaturan komposisi

Dalam pembuatan komposisi baru (*new composition*) dilakukan pengaturan pada ukuran layar kerja yaitu 1080x1080 *pixel* dengan *frame rate* 25 *frame per second* (fps) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Pada *file* yang telah berhasil di *import*, di tempatkan pada *timeline bar* yang akan diberikan pergerakan atau perpindahan pada aset dan elemen yang telah dimasukkan kedalam *timeline bar*. Berikut adalah jabaran teknik yang digunakan pada setiap *scene* proyek *motion graphics*.

4. Rendering

Pada tahap ini adalah kegiatan terakhir yang dilakukan dalam proses produksi. Setelah tahap *animating* maka dilakukan tahap *rendering*. *Rendering* ini dilakukan di Adobe Media Encoder.

Gbr 3. Tampilan menu pilihan export ke Adobe Media Encoder

Berdasarkan Gambar 3 proses *exporting* komposisi pada Adobe After Effects ke dalam Adobe Media Encoder dengan memilih submenu *Export* pada *File* yang terdapat pada *menu bar*.

Gbr 4. Tampilan pada *Export Setting* pada Adobe Media Encoder

Pada Gambar 4 panel yang terdapat pada *exporting setting* adalah Format dan *Preset*. Pengaturan panel Format ini merupakan pengaturan jenis video yang akan dihasilkan yaitu H.264 merupakan jenis format yang menghasilkan MP4. Sedangkan pada panel *Preset* adalah mengatur resolusi dan ukuran panjang x lebar video yang akan dihasilkan.

C. Paska Produksi

Distribusi

Pada proses distribusi hasil akhir *project motion graphics* Kado Blanja ini adalah dengan memberikan hasil produk jadi kepada Pembimbing Industri yang nantinya akan diberikan kepada salah satu *staff Social Media Content* untuk di *upload* ke media sosial PT. Metraplasa – Blanja.com

Gbr 5 Screenshot motion graphic tema Kuis Kado Blanja yang telah di upload ke media sosial Instagram

Gambar 3.1 Screenshot motion graphic tema Kuis Kado Blanja yang telah di upload ke media sosial Facebook

Gambar 3.2 Screenshot motion graphic tema Kuis Kado Blanja yang telah di upload ke media sosial Twitter

Distribusi yang telah dilakukan yaitu mempublikasi *motion graphics* tersebut kedalam media sosial PT. Metraplasa – Blanja.com. Hasil yang didapatkan berdasarkan komentar dan *likes* para pengikut akun media sosial PT. Metraplasa – Blanja.com (@blanja.com) Facebook, Twitter dan Instagram dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Jenis Platform Media Sosial	Produk Yang di Unggah	Hasil			
			Likes	Comments	Views	Share/Retweet
1	Facebook	Tema	548	38	685	17
		Tanpa Tema	7	1	49	0
2	Twitter	Tema	76	133	-	182
		Tanpa Tema	3	1	-	2
3	Instagram	Tema	479	241	4,464	-
		Tanpa Tema	36	2	293	-

Tabel 1. Data Hasil Kontribusi Followers terhadap Posting Media Sosial

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa minat pengunjung atau pengikut pada setiap media sosial PT. Metraplasa – Blanja.com paling besar ada pada jenis video yang mengangkat tema Kuis Kado Blanja dan pengikut yang paling besar berkontribusi aktif memberikan komentar dan *like* ada pada media sosial Instagram dengan total *viewers* mencapai 4.464, serta yang terendah ada pada media sosial Twitter dengan kontribusi pengikut hanya mencapai 76 *likes*.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Metraplaza – Blanja.com, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pembuatan proyek *motion graphics* ini melalui tiga tahap, yaitu tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi.
2. Produk jadi yang dihasilkan ialah berupa video dalam format MP4 berukuran 1080 x 1080 *pixel* yang memiliki durasi pada masing-masing video yaitu berdurasi 6 detik dan 8 detik.
3. Penggunaan teknik dalam pembuatan *motion graphics* ini banyak memakai *transformations technic* yaitu *positioning*.

B. Saran

Dalam pelaksanaan dan pengerjaan laporan PKL yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut.

1. Penggunaan *sound effect* dan *backsound* pada *project motion graphics* mampu menambah daya tarik pada setiap video yang dihasilkan dan membuat masyarakat menikmati isi.
2. Penggunaan teknik-teknik *motion graphics* saat ini sudah berkembang, bila diterapkan dinilai akan mampu menambah ketertarikan masyarakat kepada *motion graphic* tersebut.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pola promosi pebisnis khususnya *e-commerce* dalam masing-masing media sosial yang saat ini sedang marak dilakukan.

REFERENSI

[1] Anonim. (2016). *Marketing Campaign*. Diambil kembali dari [investopedia.com](https://www.investopedia.com/):

<https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-campaign.asp>

[2] *APJII*. (2016, November). Diambil kembali dari www.apjii.or.id:
<https://www.apjii.or.id/survei2017>

[3] Bayu, I. M. (2012). *E-book Adobe Illustrator Chapter 1*. Jakarta.

[4] *Dafi Deff Motion Graphic*. (2017, maret 20). Diambil kembali dari http://www.dafideff.com:
<http://www.dafideff.com/2017/03/pa-itu-after-effects-dan-panduan-after-effects-untuk-pemula.html>

[5] Hoeven, J. V. (2016, Juni 29). *Adobe*. Diambil kembali dari adobe.com:
<https://helpx.adobe.com/media-encoder/how-to/adobe-media-encoder.html>

[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2017). Diambil kembali dari kbbi.web.id:
<https://kbbi.web.id/media>

[7] Muanas, A. (2014). Pengaruh Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Buana Indomobil Trada. *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen*.

[8] Oka, G. P. (2007). *Multimedia Pembelajaran: Teknik Produksi dan Pengembangan*.

[9] Setiawati, I. (2014). Peran Media Sosial sebagai Upaya Pemasaran Bisnis Online.

[10] Sukarno, I. S. (2014). Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit Untuk Pemuda Pemudi. *Jurnal Tingkat Sarjana Senirupa dan Desain*.

[11] *TalkDGTL*. (2017). Diambil kembali dari <http://talkdgtl.com/>:

<http://talkdgtl.com/wp-content/uploads/2017/10/survey-konten-facebook.pdf>

- [12] Wardhani, R. K. (2014). Perancangan Video Dokumenter Autisme. *Jurnal Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain*.